

АНДИЖОН ВИЛОЯТИДАГИ ШАФТОЛИ БОҒЛАРИДА БАРГ БУЖМАЙИШИ
КАСАЛЛИГИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

¹Турдиева Дилфуза Тиркашбоевна, ²Каримов Отабек Камалдинович, ³Турдиева
Феруза Тиркашбоевна

¹ Андижон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, доцент

² Андижон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, таянч докторант

³ Андижон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, к.х.ф.ф.д., PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002587>

Аннотация. Тажриба кузда, дарахтлар баргларининг 50-60% тўқилган пайтда ўтказилди. Бунинг учун олдин, ўсув даврида, шафтоли боғида кучли зарарланган дарахтлар поясига қизил лента бойлаб белгилаб қўйилди. Тажриба фақат ушбу, ўсув даврида кучли зарарланган дарахтларда ўтказилди.

Калит сўзлар: тажриба, дарахт, барг, ўсув, шафтоли, боғ, поя, кучли, зарарланган, давр.

Шафтоли дарахтларининг барглари бужмайиши касаллигини *Taphrina deformans* тури кўзгатади (Alexopoulos et al., 2007; Agrios, 2008 ва б.).

Географик тарқалиши. *T. deformans* космополит замбуруғ бўлиб, дунёда хўжайин ўсимликлари ўсадиган барча минтақаларда учрайди (Ванек и др., 1989; Netherington, 2005; Ковтун, 2007; Broome, Ingels, 2014; Нагорная, 2015; Gleason et al., 2016; Rossi et al., 2017; Леонов, 2010а,б; Шишова, Звонарёва, 2010; Цхведадзе и др., 2011; Род Тафрина, 2018; *Taphrina deformans*, 2018а). МДХ нинг айрим минтақалари шафтоли барглари бужмайиши касаллигининг эпифитотиялари учраши частотасига қараб, 3 та гуруҳга ажратилган. Шафтоли барглари бужмайиши барча Марказий Осиё мамлакатларида, Ўзбекистонда эса Андижон, Наманган, Тошкент, Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарё вилоятларида қайд этилган, айниқса Фарғона водийсида кўп учрайди (Запромёттов, 1925, 1926а; Поспелов и др., 1957; Кошкелова, 1959; Ахмедова, 1960; Ниязов, 1977; Гулямова и др., 1990). **Зарарланадиган хўжайин ўсимликлар доираси.** *T. deformans* турининг асосий ва типик хўжайин ўсимлиги тукли ва туксиз шафтолидир. Нектаринлар тукли шафтолига нисбатан касалликка анча чидамсиз (Цхведадзе и др., 2011). Ўзбекистонда барг бужмайиши билан фақат шафтоли зарарланади. Барг бужмайиш касаллигининг ривожланиш даври апрель ойининг биринчи декадасидан бошланиб, май ойининг учинчи декадасида энг кучли зарарланишини намоен қилди. Май ойининг учинчи декадаси ва июнь ойининг биринчи беш кунлигида зарарланган барглари тўқила бошлади. Андижон вилоятида шафтоли навларида барг бужмайиш касаллиги билан зарарланганда 40-45% ни ташкил қилди. Ушбу касалликни ривожланиши об- ҳаво шароитига ва намликка боғлиқ бўлиб, Фарғона водийси шароитида 40-50 кунни ташкил қилди. Шуни ҳисобга олган ҳолда фунгицидлар билан ишлов бериш жараёнини барг бўртишидан олдин қўллаш яхши натижа беради. Шафтолидаги барг бужмайишини кўзгатувчи замбуруғ *T. deformans* тури 2020 ва 2021 йилларига нисбатан, 2022 йил март, апрель ойларида ёғингарчилик ва намлик юқори бўлганлиги сабабли ушбу касаллик кўзгатувчиси шафтоли баргларида кучли зарар келтирди.

Тажриба тизими. Андижон вилоятидаги Академик М.Мирзаев номидаги БУВИТИ Андижон илмий тажриба станцияси, Андижон вилояти Избоскан тумани

Усмонжон Мансуров массиви “Қодиржон мевали боғи” боғдорчилик фермер хўжалигидаги шафтоли навларидан: Оқ Лючак, Қизил Лючак (туксиз шафтоли), Чемпион (тукли), Қизил олёри (туксиз) навлари бўйича тажрибалар олиб борилди.

1- расм. Шафтоли барглари бужмайиши касаллигининг барглар ва мевалардаги белгилари Андижон вилояти Избоскан тумани Усмонжон Мансуров массиви “Қодиржон мевали боғи” боғдорчилик фермер хўжалиги. (30.04.2022 йил)

Тажриба кузда, дарахтлар баргларининг 50-60% тўкилган пайтда ўтказилди. Бунинг учун олдин, ўсув даврида, шафтоли боғида кучли зарарланган дарахтлар поясига қизил лента бойлаб белгилаб қўйилди. Тажриба фақат ушбу, ўсув даврида кучли зарарланган дарахтларда ўтказилди.

1-жадвал

Тажриба тизими

№	Тажриба вариантлари	Қайтариқ-лари	Т.э.м.	Сарф-меъёри
	Ордан,н.кук.	1-1, 1-2, 1-3	Мис хлороксида 689 г/кг + цимоксанил 42 г/кг	2,5 кг/га
	Раёк эм.к.	2-1, 2-2, 2-3	Дифеноконазол 250 г/л	0,3 л/га
	Топоз Икс 10% эм. к.	3-1, 3-2, 3-3	Пенконазол	0,25 л/га
	Устроби с.д.г.	4-1, 4-2, 4-3	Крезоксим-метил 500 г/кг	0,2 кг/га
	Назорат (ишлов берилмаган)	5-1, 5-2, 5-3	—	—

2-расм. Тажриба майдонига препаратлар билан кузги ишлов бериш. Андижон тажриба станциясида фунгицид пуркаш жараёни (26.10.2022).

Шафтоли барглари бужмайишида ҳар бир шафтоли навидан учта дарахт олинди, ҳар бир дарахтнинг 4 тарафида 25 тадан баргда (жами 1 дарахтда 100 та баргда) касаллик қуйидаги модификация қилинган 6-баллик шкала бўйича ҳисобга олинди (Смольякова и др., 1999).

- балл 0 - касаллик йўқ;
- балл 1 – баргларда майда доғлар, барг юзасини 5% гача қоплаган;
- балл 2 - доғлар барг юзасининг 6-10% ни қоплаган;
- балл 3 - доғлар барг юзасининг 11-25% ни қоплаган;
- балл 4 - доғлар барг юзасининг 26-50% ни қоплаган;
- балл 5 - доғлар барг юзасининг 50% дан кўп қисмини қоплаган.

Лаборатория ишлари Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва Ўсимликлар Экспериментал Биологияси институтининг фитопатоген ва бошқа микроорганизмлар коллекцияси ноёб объектининг лабораториясида амалга оширилди.

3-расм. Касалланган шафтоли намуналари. Дастлаб олиб келинган шафтолидаги касаллик намуналари рақамлаштириб олинди. Касаллик намуналари тиникрок кўриниши учун қора қоғоз устига жойлаштирилди.

Шафтоли барглари бужмайишига қарши кураш чоралари. Ушбу касалликка қарши тадбирлар ҳам кўчатхоналарда, ҳам мевага кирган дарахтларда ўтказилади. Айниқса кўчатларни ҳимоя қилиш муҳим аҳамиятга эга, чунки улар жуда кучли зарарланади (Цхведадзе, Шенгелия, 2011).

Агротехник ва санитария тадбирлари. Клястероспориоз касаллигига қарши тавсия қилинган барча тадбирлар шафтоли барглари бужмайиши касаллигига қарши ҳам самарали (Набиев, 1974; Ҳамроев ва б., 1995, ва б.). Аммо бу тадбирларнинг инфекция манбаини йўқотишда ёки камайтиришда роли йўқ, чунки кўзгатувчи замбуруғ асосан куртак тангачалари ораларида ва дарахт қобиқларида аскоспоралари ва бластоконидиялари билан кишлайди (Hetherington, 2005; Pscheidt, 2008; *Taphrina deformans*, 2018b).

Энг муҳим тадбир – дарахтларни минерал ўғитлар, микроэлементлар ва ўсишни бошқарувчи бирикмалар (стимуляторлар) билан озиклантириш ва ўз вақтида суғориб туриш бўлиб, бу тадбир шафтолининг барг бужмайишига чидамлилигини ошириши тажрибаларда исботланган (Hetherington, 2005; Цхведдзе, Шенгелия, 2011; Gleason et al., 2016).

Агротехник ва санитария тадбирларнинг самараси деярли йўқлиги, иммун ва юқори даражада чидамли навлар мавжуд эмаслиги, нисбатан чидамли навлар камлиги туфайли шафтоли барглари бужмайиши касаллигига қарши кураш асосан унга қарши фунгицид пуркашдан иборат.

REFERENCES

1. Салимов, Юсупов, 2015; Аноним, 2016
2. Попкова и др., 2005; Hetherington, 2005; Agrios, 2008; Alston et al., 2012; Баздырев и др., 2014 ва б
3. Асланов, 1955; Бондаренко, Шек, 1966; Ковтун, 2007; Мищенко, Прах, 2014; Ноздрачёва, Мелькумова, 2007; Панфилова, 1950; Пересыпкин, 1989; Пилат, Буга, 2012; Поспелов и др., 1957; Цакадзе, 1963; Шишова, Звонарёва, 2010; Шкаликков и др., 2010; Hetherington, 2005; Ogawa, English, 2008; Văcâröiu et al., 2009). Ўзбекистонда касаллик барча вилоятларда учрайди (Запромёттов, 1925, 1926а; Ниязов, 1977; Ҳамраев ва б., 1995; Назаров, 2005; Бойжигитов, 2011).
4. Попкова и др., 2005; Agrios, 2008; Alston et al., 2012 ва б.
5. Hetherington, 2005; Смольякова В.М., Бердыш Ю.И. и др. 1999. Методические указания по фитосанитарному и токсикологическому мониторингу плодовых пород и ягодников. Краснодар, 1999, 25 с.
6. Асланов, 1955б; Пересыпкин, 1989; Ким, 2004; Ковтун, 2007 ва б.).
7. Hetherington, 2005; Agrios, 2008; Баздырев и др., 2014
8. Hetherington, 2005; Alston et al., 2012
9. Ҳамраев ва б., 1995; Hetherington, 2005; Ogawa et al., 2008; Ҳасанов ва б., 2010; Бойжигитов, 2011; Alston et al., 2012; Баздырев и др., 2014; Хўжаев, 2015, 2019; Ҳасанов ва б., 2019

10. Ҳамраев ва б., 1995; Hetherington, 2005; Ogawa et al., 2008; Ҳасанов ва б., 2010; Бойжигитов, 2011; Alston et al., 2012; Баздырев и др., 2014; Хўжаев, 2015, 2019; Aaron, Alison, 2016; Ҳасанов ва б., 2019
11. Ҳасанов Б.А, Каримов О.К, Турдиева Д.Т. Ўзбекистонда ДМД поя ва шох-новдаларида фитопатоген аскомицетлар учраши ҳақидаги хабарларнинг танқидий таҳлили. Агрокимё химоя ва ўсимликлар карантини № 6.2022. 14-19 бетлар.
12. Honey, 1936 Holst-Jensen et al., 1997; Harada et al., 2004; Takahashi et al., 2005
13. Honey, 1928; Honey, 1936; Batra, 1991; Holst-Jensen et al., 1997; Moral et al., 2011; Disjunctoriae, 2017
14. Byrde, Willets, 1977; Ogawa et al., 2008; Moral et al., 2011; Munda, 2011; Anonym, 2014 ва б.).
15. Ванек и др., 1989; Hetherington, 2005; Ковтун, 2007; Broome, Ingels, 2014; Нагорная, 2015; Gleason et al., 2016; Rossi et al., 2017; Леонов, 2010а,б; Шишова, Звонарёва, 2010; Цхведадзе и др., 2011; Род Тафрина, 2018; *Taphrina deformans*, 2018а.
16. Запромётов, 1925, 1926а; Поспелов и др., 1957; Кошкелова, 1959; Ахмедова, 1960; Ниязов, 1977; Гулямова и др., 1990
17. Пересыпкин, 1977а; Alexopoulos et al., 2007; Agrios, 2008; *Taphrina deformans*, 2018а ва б
18. Пересыпкин, 1977а; Нагорная, 2015
19. Набиев, 1974; Ванек и др., 1989; Ҳамроев ва б., 1995; Цхведадзе и др., 2011; Gisse et al., 2013; Broome, Ingels, 2014; Курчавость, 2018а; *Taphrina deformans*, 2018а,б
20. Ванек и др., 1989; Agrios, 2008; Цхведадзе и др., 2011; Broome, Ingels, 2014; Gleason et al., 2016; Курчавость, 2018а,б
21. Пидопличко, 1977а; Pscheidt, 2008; *Taphrina deformans*, 2018а,б
22. Pscheidt, 2008; *Taphrina deformans*, 2018б; Род Тафрина, 2018
23. Набиев, 1974; Леонов, 2010а,б; Цхведадзе, Шенгелия, 2011; Broome, Ingels, 2014; Курчавость, 2018а,б
24. Бойжигитов, 2011
25. Hetherington, 2005; Pscheidt, 2008; *Taphrina deformans*, 2018б
26. Hetherington, 2005; Цхведвдзе, Шенгелия, 2011; Gleason et al., 2016
27. Steiner, Biggs, 2010; Biggs, Ingels, 2014; Gleason et al., 2016
28. Index Fungorum, 2014, 2017; *Monilinia* List, 2017
29. Holst-Jensen et al., 1997; Harada et al., 2004; Takahashi et al., 2005
30. Honey, 1928; Honey, 1936; Batra, 1991; Holst-Jensen et al., 1997; Moral et al., 2011; Disjunctoriae, 2017